

НАҚШИ ИҚТИСОДИ РАҚАМӢ ВА ИННОВАТСИЯ ДАР РУШДИ ИҚТИСОДИ МИЛЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ИСМОИЛЗОДА АБУАЛИ МАҲМАДАЛИ

омӯзгори кафедраи таҳлили иқтисодӣ ва аудити Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи
Носир Хусрав, Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бохтар

Анотатсия. Дар мақола нақши иқтисоди рақамӣ ва инноватсия ҳамчун омилҳои муҳими рушди иқтисоди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Муаллиф аҳамияти технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ, рақамикунони равандҳои истеҳсолӣ, идоракунии ва хизматрасониро дар шароити ҷаҳонишавӣ ва рақобати иқтисодӣ баррасӣ менамояд. Зикр мегардад, ки истифодаи технологияҳои муосир ба баланд гардидани самаранокии иқтисодӣ, афзоиши истеҳсолот, беҳтар шудани сифати хизматрасонӣ ва таҳкими мавқеи кишвар дар бозори ҷаҳонӣ мусоидат мекунад. Ҳамчунин, масъалаҳои татбиқи инноватсия, рушди инфрасохтори рақамӣ ва таъсири онҳо ба пешрафти устувори иқтисоди миллии шарҳ дода шудаанд. Дар натиҷа, иқтисоди рақамӣ ҳамчун воситаи асосии модернизатсия ва рушди дарозмуддати давлат арзёбӣ шудааст.

Калидвожаҳо: иқтисоди рақамӣ, инноватсия, рушди иқтисоди миллии, технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ, рақамикунонӣ, самаранокии иқтисодӣ, инфрасохтори рақамӣ, истеҳсолот, хизматрасонӣ, рақобати ҷаҳонӣ.

РОЛЬ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ИННОВАЦИЙ В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ИСМАИЛЗОДЕ АБУАЛИ МАҲМАДАЛИ

преподаватель кафедры экономического анализа и аудита Бахтарского
государственного университета имени Насира Хусрава. Республика Таджикистан, г. Бохтар

Аннотация. В статье анализируется роль цифровой экономики и инноваций как важного фактора развития национальной экономики Республики Таджикистан. Автор рассматривает значение информационно-коммуникационных технологий, цифровизации производственных процессов, управления и услуг в контексте глобализации и экономической конкуренции. Отмечается, что использование современных технологий способствует повышению экономической эффективности, увеличению производства, улучшению качества услуг и укреплению позиций страны на мировом рынке. Также рассматриваются вопросы внедрения инноваций, развития цифровой инфраструктуры и их влияния на устойчивое развитие национальной экономики. В результате цифровая экономика рассматривается как основной инструмент модернизации и долгосрочного развития государства.

Ключевые слова: цифровая экономика, инновации, национальное экономическое развитие, информационно-коммуникационные технологии, цифровизация, экономическая эффективность, цифровая инфраструктура, производство, услуги, глобальная конкуренция.

THE ROLE OF THE DIGITAL ECONOMY AND INNOVATION IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

ISMAILZODE ABUALI MAHMADALI

is a lecturer at the Department of Economic Analysis and Audit at Bakhtar State University
named after Nasir Khusrav. Republic of Tajikistan, Bokhtar

Annotation. This article analyzes the role of the digital economy and innovation as an important factor in the development of the national economy of the Republic of Tajikistan. The author examines the importance of information and communication technologies, the digitalization of production processes, management, and services in the context of globalization and economic competition. It is noted that the use of modern technologies contributes to increased economic efficiency, increased production, improved service quality, and the strengthening of the country's position in the global market. The article also examines the implementation of innovations, the development of digital infrastructure, and their impact on the sustainable development of the national economy. Consequently, the digital economy is viewed as a key tool for modernization and long-term development of the state.

Key words: digital economy, innovation, national economic development, information and communication technologies, digitalization, economic efficiency, digital infrastructure, production, services, global competition.

Нақши иқтисоди рақамӣ ва инноватсия дар рушди иқтисоди миллӣ имрӯз яке аз самтҳои калидии пешрафти кишварҳо ба ҳисоб меравад, зеро дар шароити ҷаҳонишавӣ ва рақобати шади иқтисодӣ давлатҳои муваффақ мешаванд ки технологияҳои муосирро самаранок истифода мебаранд. Қобили зикр аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон низ роҷеъ ба вусъат бахшидани ин масъала қадамҳои устувор ва созандаро ба миён гузошта истодааст. Иқтисоди рақамӣ ин маҷмӯи фаъолиятҳои иқтисодӣ мебошад, ки ба истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ асос ёфтааст ва имкон медиҳад равандҳои истеҳсолӣ идоракунӣ ва хизматрасонӣ бо суръат ва самаранокии баланд амалӣ гарданд.

Тибқи маълумоти ташкилотҳои байналмилалӣ саҳми иқтисоди рақамӣ дар маҷмӯи маҳсулоти дохилии ҷаҳонӣ беш аз 15 фоизро ташкил медиҳад ва ҳар сол бо суръати миёнаи 10 фоиз афзоиш меёбад ки ин нишондиҳанда аз афзоиши иқтисоди анъанавӣ чанд маротиба зиёдтар мебошад.

Инноватсия ҳамчун муҳаррики асосии иқтисоди рақамӣ баромад намуда, ба татбиқи ғояҳои нав технологияҳои пешрафта ва усулҳои муосири идоракунӣ мусоидат мекунад. Дар натиҷаи истифодаи инноватсия самаранокии истеҳсолот баланд шуда хароҷот коҳиш меёбад ва рақобатпазирии маҳсулот дар бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ зиёд мегардад. Масалан истифодаи зеҳни сунъӣ, таҳлили маълумоти калон ва автоматикунонии равандҳо имкон медиҳад ки корхонаҳо истеҳсолотро оптимизатсия намоянд ва даромаднокии худро то 20 ё ҳатто 30 фоиз зиёд кунанд.

Дар сатҳи миллӣ иқтисоди рақамӣ ба рушди соҳаҳои гуногун таъсири мусбат мерасонад, (бахусус дар бахшҳои бонқдорӣ савдо маориф тандурустӣ ва идоракунӣ давлатӣ). Истифодаи хизматрасониҳои электронӣ вақти хизматрасониро коҳиш дода шаффофиятро таъмин менамояд ва сатҳи ғасодро паст мекунад. Тибқи таҳқиқотҳо ҷорӣ намудани ҳукумати электронӣ метавонад хароҷоти маъмуриро то 25 фоиз кам намояд ва сифати хизматрасониҳоро ба аҳоли ба таври назаррас беҳтар созад.

Барои кишварҳои рӯ ба рушд, аз ҷумла Тоҷикистон рушди иқтисоди рақамӣ имконияти нодир барои гузаштан аз марҳилаҳои анъанавии рушд ва ворид шудан ба иқтисоди муосир мебошад. Имрӯз шумораи истифодабарандагони интернет дар кишвар афзоиш ёфта истодааст, яъне дастраси аҳоли кишвар ба интернет 52%(фоиз)-ро ташкил медиҳад, ки он барои рушди инфрасохтори рақамӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. Аммо барои ноил шудан ба натиҷаҳои назаррас зарур аст, ки сармоягузори ба соҳаи технологияҳои иттилоотӣ зиёд карда шавад сатҳи, саводнокии рақамии аҳоли баланд бардошта шавад ва муҳити мусоиди инноватсионӣ ташаккул дода шавад.

Аз тамоюлҳои рушди иқтисодиёти ҷаҳонӣ бармеояд, ки иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба монанди дигар кишварҳои тараққикарда, дар роҳи рушд қарор дорад. Лозим ба тазаққур аст, ки шумораи истифодабарандагони воситаҳои мобилӣ, яъне алоқа (симкорт)-ҳо дар кишвар 110% (фоиз)-ро ташкил дода, хизматрасониҳои электронӣ 38 % (фоиз) ва ҳиссаи

рақамикунонӣ бошад, дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ (ММД) наздики 3 % (фоиз)-ро дар бар мегирад. Нишондодҳои зикргардида барои баланд бардоштани сатҳи иқтисоди миллии кишвар ниҳоятан самаранок арзёбӣ мегардад. Зеро маҳз дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ҳадаф гузошта шудааст, ки нишондиҳандаи рушди иқтисоди рақамӣ дар сатҳи (ММД) бояд ба 10% (фоиз) расонида шавад. Албатта пешравии иқтисоди миллий бештар аз вусъатёбии барқароркунии истеҳсолот, ба кор даровардани корхонаҳои хурду калони соҳаҳои гуногун, таҷдиди илм дар истеҳсолот, навкунии таҷҳизот, ҷорӣ намудани технологияҳои нав ва ташкили илмӣ меҳнат вобастагӣ дорад.

Дар шароити кунунӣ рушди иқтисодӣ кишвар аз саноатикунони босуръати кишвар сарчашма гирифта, ба ҳадафҳои стратегии мамлакат авлавият дорад. Барои ҷорӣ намудани ин иқдом, аз тарафи Ҳукумати кишвар, аввалин маротиба солҳои 2022 – 2026 «Солҳои рушди саноат» эълон гардид ва баъдтар барои ноил гардидан ба натиҷаҳои назаррас ва баланд бардоштани сатҳи иқтисоди миллий ва таъмин намудани сатҳи некуаҳволии мардум давомнокии стратегии мазкур дар Паёми соли 2024 то соли 2030 баррасӣ карда шуд. «Дар доираи ҳадафи стратегӣ оид ба саноатикунони босуръат тадбирҳои дар самти саноатикунони босуръати кишвар андешидашуда имкон доданд, ки дар ҳафт соли охир ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти соҳа дуюним баробар афзоиш ёфта, дар соли 2025 ба 66 миллиард сомонӣ расонида шавад. Суръати рушди соҳаи саноат дар соли 2025-ум 22 фоизро ташкил дод». Барои таъмини рушди иқтисодӣ мамлакат, ҳамасола аз тарафи Асосгузори сулҳу – Ваҳдати миллий, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, диққати аввалиндараҷа зоҳир мегардад.

Бо мақсади ноил гаштан ба ҳадафҳои стратегӣ ва рушди иқтисоди миллии кишвар дар Паёми навбатӣ, солҳои 2025 – 2030 “Солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия” эълон намудаанд, ки ин ҳадаф барои вусъат бахшидани равандҳои инноватсионӣ ва истифодаи ҳамачонибаи имкониятҳои технологияҳои рақамӣ дар иқтисодӣ замина мегузорад. Бо ин мақсад бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 30 сентябри соли 2022 “Стратегияи рушди зеҳни сунӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040” тасдиқ гардидааст. Ҳадафи асосии Стратегия ин таъмини соҳаҳо бо технологияҳои рақамии иттилоотӣ кумуникатсионии пешрафта мебошад. Дар Стратегияи мазкур барои рушди иқтисоди рақамӣ чунин қайд гардидааст:

бо мақсади таҳкими асосҳои институтсионалии иқтисоди рақамӣ, рушди инфрасохтори иттилоотӣ кумуникатсионӣ дар тамоми кишвар, рақамикунонии соҳаҳои иқтисоди миллий ва вусъатбахшии раванди амалӣ намудани иқтисоди рақамӣ, Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми ваколатдори давлатӣ дар ин самт муайян карда шуд.

Истифодаи зеҳни сунӣ ба раванди самаранок ҷорӣ намудани хизматрасониҳои давлатии рақамӣ, ҷорӣ намудани иқтисоди рақамӣ ва сабз, афзоиши даромади бучет, содагардонии равандҳои бақайдгирӣ ва қабули қарорҳо, рушди соҳаҳои иқтисоди миллий, бештар намудани зиндагии аҳоли ва таъмини шаффофият мусоидат менамояд.

Дар ин росто рақамикунонӣ дар низоми маориф, омодакунии кадрҳо ва таҳкими нуруи инсонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки тибқи Барномаи миёнамуҳлати рушди иқтисоди рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 амалӣ мегардад, дар оянда метавонад барои ҷорӣ намудани унсурҳои асосии зеҳни сунӣ кумак расонад.

Тоҷикистон бо истифода аз унсурҳои зеҳни сунӣ ба амалишавии ҳадафҳои стратегӣ, аз ҷумла рушди энергияи сабз, иқтисоди сабз, иқтисоди рақамӣ, ҳукумати электронӣ ва дигар афзалиятҳои миллий ноил гардида, дар ин асно ба қатори кишварҳои пешқадам ворид мегардад.

Дар замони муосир, иқтисоди рақамӣ – рушди тичорати электронӣ бо истифодаи технологияҳои рақамӣ, такмил додану ташкил намудан ва идора кардани таъминоти иттилоотӣ барои бештар гардидани ташкилот ва коргоҳу соҳаҳои гуногун афзалият дорад. Омилҳои истеҳсоли иқтисоди рақамиро дар амал бо методи идораи иқтисодӣ татбиқ ва ба ҳукумати электронӣ пайваست намоем, раванди фаъолияти коргоҳу ташкилот аз душворӣ раҳо меёбад.

Вобаста ба татбиқи ҳукумати электронӣ дар даврони соҳибистиклолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида, то имрӯз якҷанд Стратегияву концепсияҳои нав ба имзо расидааст. Аз ҷумла, Концепсияи ташаккули ҳукумати электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012-2020 ба мақсади амалсозии Стратегияи давлатии “Технологияҳои иттилоотӣ куммуникатсионӣ барои рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон” тасдиқ шудааст.

Ҳукумати электронӣ тақозои замон буда, дар ҳамкориҳои мутақобилаи ҳокимият ва ҷомеа аз як тараф ва ҳамкориҳои дохилии сатҳҳои гуногун (марказӣ, минтақавӣ, маҳаллӣ) ва шохаҳои гуногун (тандурстӣ, молия, омор, андоз) ва дигар ниҳодҳо мусоидат намуда, аз тарафи дигар он як воситаи дастрас кардани иттилоот ва расонидани хизматҳои давлатӣ ба шаҳрвандон, тичорат, дигар шохаҳои давлатӣ ва идоракунии давлатӣ, ки дар он ҳамкориҳои мутақобилаи байни давлат ва дархосткунандагон хеле осон сурат мегирад ва аз технологияи иттилоотӣ ҳар чи бештар истифода мешавад, баромад мекунад.

Дар замони муосир, техникаву технологияҳои муосир имкони иҷро кардани миллиардҳо амалро дар як сония доранд. Масалан, дастовардҳо дар соҳаи технологияҳои иттилоотӣ куммуникатсионӣ ба дараҷае осон гардидааст, ки он дигар масофаро аз байн бурдааст. Яке аз инҳо дастгоҳҳои мобилӣ, интернет ва захираҳои воқеии он метавонанд тамоми табодули ахборро ба дилхоҳ нуқтаи қурраи Замин ҳамагӣ дар якҷанд сония дастрас намоянд.

Агар иқтисоди рақамии кишварҳои тараққикардари тақозо намоем, моҳи январи соли 2022 Ҷумҳурии Мардумии Чин нақшаи рушди иқтисоди рақамиро барои солҳои 2021-2025 тасдиқ карда, иқтисоди рақамиро ҳамчун як ниҳоди фаъолияти иқтисодӣ, мӯйян намуд, ки онро омилҳои асосии истеҳсолот, захираҳои иттилоотӣ ва қувваи асосии пешбаранди интегратсияи технологияҳои иттилоотӣ куммуникатсионӣ ҳисобид. Дар асоси ин санад Чин пуштибонии худро аз таҳқиқотҳои мутахассисони шабакаҳои телекоммуникатсионии 6G тақвият дода, инноватсияро дар бахшҳои стратегӣ, аз қабилҳои микросхемаҳои интегралӣ ва зеҳни сунъӣ рушд дода, шаклҳои нави тичоратро афзоиш медиҳад. Бо ин мақсад Ҷумҳурии Мардумии Чин нақша дошт, ки ҳиссаи арзиши иловагии бахшҳои асосии иқтисоди рақамиро дар ММД аз 7,8% -и соли 2020 то ба 10% дар соли 2025 расонад ва муваффақ ҳам гардид.

Аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки дар доираи сиёсати пешгирифти давлат ва ҳукумат, иқтисоди рақамии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ояндаи наздик ба монанди иқтисоди рақамии кишварҳои абарқудрат рушд намуда, ҳамкорихоро дар ин самт бо кишварҳои тараққикарда ба роҳ хоҳанд монд.

Дар охир бояд қайд намуд, ки дар шароити кунунӣ ин омил ба соҳаи иқтисодиву иҷтимоии мамлакат заминаи мусоид фароҳам меорад. Иқтисоди рақамӣ ҳамчун илми замони муосир ба ҳисоб рафта, татбиқи он ба соҳаи иқтисоди миллии рушди иқтисодиёти кишвар таъсири мусбат мерасонад.

Ҳамин тариқ иқтисоди рақамӣ ва инноватсия на танҳо омилҳои афзоиши иқтисодӣ мебошанд, балки воситаи асосии баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳоли таъмини шуғл ва таҳкими мавқеи кишвар дар иқтисоди ҷаҳонӣ ба ҳисоб мераванд. Давлатҳое, ки ба ин самт аҳамияти ҷиддӣ медиҳанд метавонанд рушди устувор ва дарозмуддатро таъмин намоянд.

РУЙХАТИ АДАБИЁТ

1. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар” 16.12.2025. Душанбе, 2025.
2. Ҷумҳурии Тоҷикистон. Стратегияи рушди иқтисоди рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2025-2030. Душанбе 2024.
3. Агентии омили назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷмуаи омили рушди технологияҳои иттилоотӣ кумуникатсионӣ дар Тоҷикистон. Душанбе, 2024.
4. Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон. Барномаи рушди инноватсия ва технологияҳои рақамӣ. Душанбе, 2023.
5. Бонки милли Тоҷикистон. Рушди низомӣ пардохтҳои рақамӣ ва хизматрасониҳои молиявии электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 2024.
6. Бонки ҷаҳонӣ. Тоҷикистон: Гузариш ба иқтисоди рақамӣ ва рушди устувор. Вашингтон, 2023.
7. Созмони ҳамкории иқтисодӣ ва рушд (ОЕСД). Дурнамои иқтисоди рақамӣ 2024: Таҳкими пайвастишавӣ, инноватсия ва эътимод. Париж, 2024.
8. Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи соли 2030. Душанбе, 2015.